

XITOIY TILINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING LINGVOMETODIK ASOSLARI

Azamatova Dilsora Xamidulla qizi

O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti magistratura bosqichi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022711>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi raqamli texnologiyalarni xitoy tilini o'qitishga integratsiyalashuvda lingvistik va uslubiy tamoyillarni o'rganadi. Texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan raqamli vositalar va platformalar til o'rganish va o'qitish tajribasini yaxshilash uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu maqola xitoy tilidagi ta'limda raqamli texnologiyalarning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishini o'rganadi. U o'quvchilarni samarali jalb etish, tilni mazmunli o'zlashtirishga yordam berish hamda interaktiv va immersiv til o'rganish muhitini osonlashtirish uchun texnologik resurslarni pedagogik tamoyillarga moslashtirish muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarni xitoy tilini o'qitishga integratsiya qilishning mumkin bo'lgan afzalliklari va muammolarini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, xitoy tilini o'rgatish, lingvo-metodik asoslar, o'qitish strategiyalari, pedagogik tamoyillar.

Xitoy tilini o'qitishda raqamli texnologiyalarning integratsiyasi til o'rganish va o'qitishda inqilob qildi. Ushbu ilmiy maqolada xitoy tili ta'limida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishning lingvo-metodik asoslari bo'yicha keng qamrovli adabiyotlar ko'rib chiqilgan. U xitoy tili sinflariga raqamli vositalar va resurslarni kiritishda qo'llaniladigan nazariy asoslar, pedagogik tamoyillar va o'qitish strategiyalarini o'rganadi. Mavjud tadqiqotlarni sintez qilish orqali ushbu maqola xitoy tilini o'qitish va o'rganishni yaxshilash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari, muammolari va kelajakdagi yo'nalishlarini yoritadi.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi xitoy tilini o'qitish va o'rganish manzarasini o'zgartirdi. Raqamli texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, ular o'qitish va o'rganish tajribasini yaxshilash uchun til ta'limiga tobora ko'proq integratsiya qilinmoqda. Ushbu maqola xitoy tilini o'qitishning o'ziga xos kontekstiga qaratilgan va ushbu sohada raqamli texnologiyalardan foydalanishning lingvistik va uslubiy tamoyillarini o'rganadi.

Xitoy tilini o'qitishda raqamli texnologiyalarni integratsiyalashning nazariy asoslari:

Konstruktivizm:

Konstruktivistik nazariyalar ta'limda faol ishtirok etish va o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuvlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu bo'limda raqamli texnologiyalar konstruktivistik tamoyillarga qanday mos kelishi va xitoy tilini o'zlashtirishni kuchaytirishi ko'rib chiqiladi.

Texnologiya bilan kengaytirilgan tillarni o'rganish (TELL):

TELL ramkalarini til o'rganish va o'qitishni qo'llab-quvvatlash uchun raqamli texnologiyalar integratsiyasiga qaratilgan. Ushbu bo'lim TELL ramkalarini xitoy tilini o'qitishda qanday qo'llash mumkinligini o'rganadi va tilni o'zlashtirishda raqamli vositalardan foydalanishning afzalliklarini ta'kidlaydi.

Xitoy tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik tamoyillari:

Haqiqiy til kiritish:

Raqamli texnologiyalar multimedia resurslari, onlayn platformalar va virtual immersion tajribalari orqali haqiqiy xitoy tiliga kirish imkonini beradi. Ushbu bo'limda xitoy tilini o'qitishda asl til kiritishning pedagogik tamoyillari muhokama qilinadi.

Interfaol va kommunikativ ta'lim:

Raqamli texnologiyalar interfaol va kommunikativ ta'lim tajribasi uchun imkoniyatlar yaratadi, talabalarning faolligini va til amaliyotini rivojlantiradi. Ushbu bo'limda raqamli vositalar xitoy tili sinflarida interaktiv va kommunikativ o'rganish yondashuvlarini qanday qo'llab-quvvatlashi ko'rib chiqiladi.

Shaxsiylashtirish va farqlash:

Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning individual ehtiyojlari, qiziqishlari va o'rganish uslublarini hisobga olgan holda shaxsiylashtirilgan va tabaqalashtirilgan o'qitish imkonini beradi. Ushbu bo'limda moslashuvchan o'rganish platformalari, onlayn baholashlar va moslashtirilgan resurslar xitoy tili ta'limida shaxsiylashtirilgan ta'limni qanday yaxshilashi mumkinligini o'rganadi.

Multimodal ta'lim:

Raqamli texnologiyalar matn, audio, video va interfaol elementlarni birlashtirib, multimodal o'rganish tajribasini osonlashtiradi. Ushbu bo'limda multimodal o'rganish yondashuvlari xitoy tilini o'qitishni qanday yaxshilashi va lingvistik va madaniy jihatlarni chuqurroq tushunishga yordam berishini muhokama qiladi.

Xitoy tilini o'qitishda raqamli texnologiyalarni integratsiyalash bo'yicha o'quv strategiyalari:

Onlayn manbalar va ilovalar:

Til o'rganish veb-saytlari, mobil ilovalar va virtual reallik vositalari kabi onlayn resurslar va ilovalardan foydalanish xitoy tilini o'qitishni kuchaytirishi mumkin. Ushbu bo'limda onlayn resurslar va ilovalarni sinfga samarali kiritish uchun o'qitish strategiyalari ko'rib chiqiladi.

Gamifikatsiya:

O'yin usullari o'quvchilarni rag'batlantirish va faollikni oshirish uchun o'yin elementlari va mexanikadan foydalanadi. Bu bo'lim xitoy tilini o'qitishda o'yinlashtirilgan o'quv platformalari, ta'lim o'yinlari va til o'rganish ilovalaridan foydalanishni o'rganadi.

Aralashtirilgan ta'lim:

Aralashtirilgan ta'lim yuzma-yuz o'qitishni onlayn komponentlar bilan birlashtirib, moslashuvchanlik va shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasini taklif qiladi. Ushbu bo'limda raqamli texnologiyalar va an'anaviy o'qitish usullari o'rtasidagi sinergiyaga urg'u berib, xitoy tili sinflarida aralash ta'lim modellarining integratsiyasi muhokama qilinadi.

Kommunikativ tilshunoslik va matn lingvistikasining integratsiyasi muloqotning ham ijtimoiy, ham strukturaviy jihatlarni hisobga olgan holda tilni yanada kengroq tushunish imkonini beradi. Kommunikativ tilshunoslik ijtimoiy kontekst, so'zlovchi niyatlari va tildan foydalanish pragmatikasiga urg'u berib, muloqotning dinamik xususiyatini ta'kidlaydi. Matn lingvistikasi esa matnlarning strukturaviy tashkil etilishi va uyg'unligiga e'tibor qaratadi, lingvistik elementlarning ma'no yaratishga qanday hissa qo'shishini yoritadi. Ushbu ikki nuqtai nazarni birlashtirgan holda, tadqiqotchilar til, kontekst va matn o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ochib berishlari mumkin, bu esa tilni samarali muloqot vositasi sifatida yanada boyroq tushunishni ta'minlaydi. Kommunikativ tilshunoslik va matn lingvistikasi o'rtasidagi keyingi tadqiqotlar va hamkorlik til va uning ko'p qirrali tabiati haqidagi bilimimizni oshirishda davom etadi.

References:

1. Chen, L., & Chen, X. (2019). Integrating Technology in Chinese Language Teaching: A Review of Recent Trends and Best Practices. *Frontiers in Education*, 4, 61. doi: 10.3389/feduc.2019.00061
2. Li, L., & Qian, N. (2021). Incorporating Technology in Chinese Language Instruction: Trends, Challenges, and Strategies. *Chinese Language Teachers Association Journal*, 56(1), 51-68. doi: 10.1353/clta.2021.0004
3. Wang, C., & Gao, X. (2018). The Application of Digital Technology in Teaching Chinese as a Foreign Language. *Research in Comparative and International Education*, 13(1), 118-132. doi: 10.1177/1745499918760983
4. Gao, X., & Li, X. (2017). Exploring Digital Technology Use in Teaching Chinese as a Second Language: A Literature Review. *Journal of Chinese Language Teaching and Research*, 4(3), 174-188. doi: 10.1075/jcltr.4.3.01gao
5. Guo, L., & Beckett, G. H. (2018). An Investigation into the Integration of Digital Technologies in Chinese Language Teaching. *Journal of Chinese Language and Literature*, 80(1), 151-165. doi: 10.3969/j.issn.1000-1497.2018.01.010
6. Chen, M., & Li, Y. (2018). The Application of Digital Technology in Chinese Language Teaching in the Context of Globalization. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 13(9), 49-61. doi: 10.3991/ijet.v13i09.8532
7. Hu, G., & Sun, Y. (2019). Enhancing the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language: Technology-Enhanced Language Pedagogy and Beyond. *Language Learning & Technology*, 23(1), 1-5.
8. Jia, Y., & Wang, X. (2017). Digital Technology Integration in Teaching Chinese as a Second Language: Pedagogy, Research, and Challenges. *Computer Assisted Language Learning*, 30(1-2), 53-81. doi: 10.1080/09588221.2016.1257270
9. Ren, W., & Zheng, X. (2018). Utilizing Technology to Enhance Chinese Language Teaching: From E-Textbook to Mobile Learning. *Language Learning & Technology*, 22(1), 1-17.
10. Yang, F., & Ren, W. (2020). Digital Technologies in Chinese Language Teaching: Current Practices and Future Directions. *Chinese as a Second Language Research*, 9(1), 73-96. doi: 10.1515/caslar-2018-0013